

Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Campo de Níjar

<https://www.xpathsfutures.org/>

Informe del taller “Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Campo de Níjar”

Introducción

El presente informe incluye un resumen de los resultados del taller celebrado el 22 y 23 de junio de 2022 en el Hotel de Naturaleza Rodalquilar (Almería). El taller se desarrolló en el marco del proyecto XPaths “*Conectando lo local con lo global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible*” (<https://www.xpathsfutures.org/>). XPaths es un proyecto de investigación que tiene como objetivo general trazar diferentes caminos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030 en el contexto de las regiones áridas del planeta. Para ello se identifican barreras y oportunidades, y se apoyan los procesos de transformación de estas áreas hacia modelos de desarrollo sostenible que garanticen el bienestar de las poblaciones a largo plazo.

El objetivo del taller fue reflexionar colectivamente en torno a las dimensiones de los ODS de la Agenda 2030 para identificar:

- aspiraciones y visiones de futuro en términos de sostenibilidad para el Campo de Níjar en 2040-2050,
- preocupaciones actuales (2022), e
- ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS.

El taller se estructuró en 3 sesiones colectivas para responder al objetivo general. Estas sesiones incluyeron presentaciones iniciales de carácter introductorio, actividades en grupos de trabajo y plenarios para el promover el intercambio de información entre los diferentes grupos. En el taller participaron 15 personas de diversos perfiles con amplio conocimiento y experiencia en el Campo de Níjar. El equipo encargado de organizar el taller fue integrado por 3 facilitadoras y 4 investigadores/as de la Universidad de Almería (UAL) y el Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC).

A continuación, se incluyen tablas resumen con las ideas propuestas por las personas participantes en las 3 sesiones colectivas. Las ideas se presentan vinculadas con los principales ODS con los que establecen relación (pudiendo existir vínculos indirectos con otros ODS). Aquellas ideas en torno a las que se identificaron diferentes perspectivas por parte de las personas participantes se muestran de forma independiente en la parte inferior de la tabla correspondiente a cada sesión.

Sesión colectiva 1. Aspiraciones y visiones de futuro para el Campo de Níjar en 2040-2050

Aspiraciones y visiones de futuro para el Campo de Níjar en 2040-2050	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Sistema público de salud de calidad y gestionado eficazmente. 	
<ul style="list-style-type: none"> Igualdad social y distribución equitativa de la riqueza que garantice el bienestar social local. 	
<ul style="list-style-type: none"> Educación de calidad basada en la conciencia ambiental y el compromiso social de los diferentes sectores de la población con el desarrollo sostenible de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> Gestión integrada y eficiente de recursos hídricos en la que se aprovechen todos los recursos disponibles (por ejemplo, agua desalada, agua depurada tratada, etc.) y se utilicen de forma óptima. En esta gestión integrada, se presta especial atención a la protección de los acuíferos de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de energía sostenible basado en energías renovables principalmente a través de placas fotovoltaicas en invernaderos que contribuyen a dotar de valor añadido a la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> Mercado laboral basado en la creación de trabajo digno, mejora de los derechos laborales y pleno empleo. Mantenimiento de la rentabilidad económica de la comarca a través de un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible basado en la diversificación e integración de la agricultura con otras actividades (por ejemplo, turismo ecológico) y servicios (por ejemplo, posicionamiento como zona de teletrabajo). Apoyo a empresas locales y de agricultura familiar, especialmente para favorecer la aplicación de prácticas e innovaciones sostenibles. 	
<ul style="list-style-type: none"> Integración y cohesión social entre los diferentes grupos de población y (con especial atención a la población migrante y a los jóvenes) y convivencia entre culturas. Regulación de la situación de las personas extranjeras que viven en la comarca y se realiza una gestión eficaz de flujos migratorios (especialmente flujos procedentes de África). 	
<ul style="list-style-type: none"> Ordenación territorial integrada y sostenible que permite que los ecosistemas naturales y agrícolas convivan en armonía y que las zonas urbanas y áreas naturales protegidas se encuentren conectadas a través de infraestructuras verdes. Sistema de transporte y movilidad sostenible. Disponibilidad de viviendas asequibles y dignas para la población, especialmente para grupos vulnerables como jóvenes y personas que viven actualmente en asentamientos no regularizados. Identidad cultural de la población con el territorio a través de la conservación y gestión del patrimonio natural y cultural (por ejemplo, elementos culturales, prácticas tradicionales, costumbres, gastronomía local, etc.) y desarrollo de espacios para promover la cultura local. 	
<ul style="list-style-type: none"> Marco de producción sostenible basado en la calidad de los productos y servicios como marca de posicionamiento de mercado. El sistema productivo agrario se desarrolla acorde a los recursos naturales de la comarca se caracteriza por la recuperación de prácticas agrarias tradicionales y de agricultura ecológica. Este sistema productivo se complementa con otras actividades económicas que se desarrollan de forma sostenible (por ejemplo, turismo no masivo) permitiendo alcanzar una sostenibilidad social, ambiental, cultural y económica en la comarca. Gestión eficiente de residuos e implementación de un modelo de economía circular basado en "Residuos Cero". 	

Aspiraciones y visiones de futuro para el Campo de Níjar en 2040-2050	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Conservación la biodiversidad y ecosistemas de la zona tanto a nivel terrestre como marino, destacando especialmente la preservación del Parque Natural marítimo-terrestre Cabo de Gata-Níjar. • Reducción de la degradación ambiental y sobreexplotación de recursos naturales en esta comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos institucionales participativos eficaces que permiten implicar a la población civil y organizaciones sociales en la toma de decisiones. Esto hace que aumente la participación pública y compromiso social de la población local en la gestión de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo de la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la administración local. • Revisión, adaptación e integración de la legislación existente para desarrollar políticas públicas coherentes que garanticen el desarrollo sostenible de la comarca. 	

Idea estratégica en torno a las aspiraciones y visiones de futuro en la que se identificaron diferentes perspectivas:

- Establecer un límite a la superficie de invernaderos: La deliberación de esta idea gira en torno a si se debería reducir el número de invernaderos o mantenerlos pero hacerlos más sostenibles (p. ej. agricultura ecológica). Mientras algunas personas perciben que la actual superficie invernada debería decrecer para evitar degradación de recursos naturales y ecosistemas, otras personas consideran que los invernaderos son la principal actividad económica en la comarca que no se ve afectada por crisis financieras y/o sanitarias. Estas últimas perciben que la superficie invernada se debería mantener por el bienestar socioeconómico de la comarca y abogan por implementar practicas más sostenibles en los invernaderos.

Sesión colectiva 2. Preocupaciones del presente (2022) en el Campo de Níjar

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en el Campo de Níjar en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de educación para abordar los desafíos que plantea la sostenibilidad. Se identifica especialmente falta de conciencia ambiental (por ejemplo, en cambio climático), desinformación en materia de competencias institucionales, escasa cultura en temas participativos y asociacionismo, así como ausencia de pensamiento crítico, especialmente en el ámbito científico. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Baja disponibilidad de agua subterránea debido a la sobreexplotación y contaminación de acuíferos. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones laborales precarias. • Estancamiento económico y pérdida de poder adquisitivo. Se identifica que la comarca tiene la renta per cápita más baja de España y que existe una pérdida de rentabilidad económica del sector agrícola y turístico. • Poca diversificación de actividades económicas. Se percibe que el modelo económico está basado en principalmente en la agricultura. • Transformación de un sistema de empresas agrícolas familiares en un gran sector agroindustrial. 	

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en el Campo de Níjar en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Falta integración y cohesión social (especialmente entre la población migrante y la de acogida). Desigualdades sociales y distribución injusta de la riqueza. Se hace especial hincapié en las desigualdades para la población migrante que vive en espacios de marginación social (por ejemplo, asentamientos) sin disponer de determinados derechos (por ejemplo, voto electoral) y para la población rural cuyos servicios básicos no están totalmente cubiertos. Gestión ineficaz de flujos migratorios y dinámicas poblaciones. Se identifica una baja proporción de población local frente a población extranjera, existencia de población indocumentada, desequilibrio poblacional estacional debido a las dinámicas turísticas en verano y falta de relevo generacional en el sector agrícola. 	
<ul style="list-style-type: none"> Falta de planificación integral del territorio. Se percibe que en la actualidad la actividad agrícola configura un paisaje homogéneo y concentrado que no se encuentra integrado con el entorno natural y los espacios naturales protegidos. Mercado de la vivienda escaso y con dificultad de acceso (especialmente para personas jóvenes y migrantes). Pérdida de memoria rural y prácticas tradicionales (por ejemplo, cultivos extensivos). Baja oferta de actividades culturales. 	
<ul style="list-style-type: none"> Gestión ineficaz de residuos. Se hace especial referencia a los residuos agrícolas y su necesidad total de reciclaje, así como a la ausencia de una estrategia de "Residuo Cero" en empresas. Marco de producción agrícola insostenible. Se percibe un modelo por encima de la capacidad de resiliencia de los sistemas naturales de la comarca, estando caracterizado por una competitividad basada en la cantidad de productos en lugar de en su calidad. 	
<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas consecuencia del impacto de las actividades humanas. Entre estas actividades se destacan la sobreexplotación de acuíferos, ocupación del suelo (por ejemplo, por incremento de superficie invernada en las últimas décadas), así como contaminación de agua y suelo por existencia de vertidos y residuos incontrolados. 	
<ul style="list-style-type: none"> Escasa participación pública. Se percibe que existe una falta de cultura participativa, así como una ausencia de mecanismos de participación eficaces que incluya a la población local en la gobernanza de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> Ausencia liderazgo político para la sostenibilidad por parte de las administraciones públicas y desconocimiento de sus competencias por parte de la sociedad. Ausencia de políticas coherentes para promover el desarrollo sostenible. Se hace especial hincapié en la ausencia de políticas integradoras con visión a largo plazo y ordenanzas reguladoras para promover el reciclaje y la agricultura ecológica. Falta coordinación entre administraciones públicas. 	

Sesión colectiva 3. Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el Campo de Níjar

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el Campo de Níjar	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Promover una educación para la sostenibilidad desde la base en los colegios (incluyendo cuestiones ambientales, sociales y culturales asociadas al territorio). Se puede promover a través de talleres e incrementando la colaboración con universidades para la revisión de temarios, intervención en los consejos escolares, elección de temáticas para trabajar durante todo el curso. Aumentar recursos para la educación pública. Trasladar el conocimiento de investigadores al sector agrícola a través de las cooperativas. Impulsar programas formativos en el sector agrícola sobre reciclaje de residuos, incluyendo talleres y actividades de voluntariado. Impulsar programas formativos a políticos en las temáticas específicas para las que trabajan y crear comités de expertos que los asesoren. Implementar una estrategia de relevo generacional en la agricultura a través de programas de formación profesional en actividades agropecuarias especialmente para jóvenes y personas migrantes. 	
<ul style="list-style-type: none"> Promover la reutilización de aguas residuales y uso puntual de agua desalada. Implementar la recogida de aguas pluviales y aprovechamiento en invernaderos. 	
<ul style="list-style-type: none"> Implementar de un modelo energético basado en la energía fotovoltaica y regulación arquitectónica para adaptación de edificios (p. ej. hogares, industria, etc.). Fomentar el autoconsumo y autoproducción eléctrica. 	
<ul style="list-style-type: none"> Incrementar las inspecciones de trabajo para evitar el trabajo irregular. Crear programas de empleabilidad para personas migrantes en economías alternativas (p. ej. reciclaje). Influir en las cooperativas para conseguir dirigir la producción agrícola a la calidad de productos en términos de sostenibilidad. Aumentar la visualización de las buenas prácticas agrícolas realizadas por los/as agricultores/as. 	
<ul style="list-style-type: none"> Impulsar acciones para favorecer el empoderamiento de la población migrante. Conseguir empadronamiento y regularización de habitantes irregulares, sobre todo personas que viven en asentamientos. Promover a nivel Europeo la regulación eficaz de la situación de personas migrantes. 	
<ul style="list-style-type: none"> Realizar planes estratégicos y parciales de ordenación del territorio. Fomentar la arquitectura y urbanismo sostenible. Analizar el modelo de desarrollo urbanístico más adecuado para el territorio y las necesidades sociales. Promover la reflexión colectiva y acuerdo social sobre el modelo de comarca teniendo en cuenta los límites biofísicos del territorio. Implementar el Plan de Movilidad Sostenible. Proporcionar distintas soluciones habitacionales a la comarca (p. ej. construir vivienda social). Desarrollar acciones culturales para favorecer el reencuentro de las personas con el territorio a través de dinamizadores culturales. 	

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en el Campo de Níjar	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Implementar ventajas fiscales para el uso de insumos en agricultura (p. ej., control biológico). • Impulsar una estrategia de “Residuos Cero” que contemple ayudas para premiar y subvencionar las buenas prácticas. • Fomentar el I+D en el reciclaje de residuos el uso y de soluciones naturales para sustituir fertilización química y pesticidas en la agricultura. • Generar productos y empresas de innovación a partir del aprovechamiento de residuos. • Impulsar un programa de fomento de buenas prácticas en turismo. • Implementar una Ecotasa en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un plan de reducción de erosión hídrica en la comarca que contemple el fomento de soluciones basadas en la naturaleza (p. ej. conservación de bancales). • Aumentar las infraestructuras verdes y recuperar parte de la vegetación autóctona y de los ecosistemas locales, incluyendo los sistemas culturales. • Dotar de más rango de protección al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer y habitar democráticamente las instituciones locales. • Incrementar y mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la comarca. Por ejemplo, a través de la implementación de mecanismos participativos efectivos basados en la construcción colectiva en los consejos municipales de Medio Ambiente, Agricultura y Cultura. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar normativa para la implementación de setos vivos. • Desarrollar normativa para fomentar la economía circular y agricultura ecológica. • Trabajar con los jóvenes para empoderarlos y diseñar el futuro de la comarca. • Fortalecer el movimiento asociativo y las redes de ayuda mutua, así como la constitución y organización de los colectivos sociales. Se hace especial mención a la creación de alianzas en redes de colaboración entre diferentes sectores y escalas (p. ej. empresas, centros de investigación, administraciones públicas, movimientos sociales). 	

Ideas estratégicas en torno a las que se identificaron diferentes perspectivas:

- Pausar nuevos cambios de usos en el territorio y reconvertir determinadas superficies agrícolas a huertos solares: Algunas personas opinan que la conversión de los invernaderos a granjas solares seguiría provocando concentración de la ocupación del suelo y uso fragmentado del territorio, dificultando un modelo de ordenación integral y sostenible. Otras personas opinan que dicha conversión contribuiría a avanzar hacia la sostenibilidad ya que ayudaría a frenar los impactos de la actividad agrícola sobre el suelo, recursos hídricos, etc.
- Homogeneizar plásticos en el sector agrícola para facilitar el reciclaje: Algunas personas participantes argumentaron que la homogeneización de los plásticos en la agricultura es clave para avanzar en el reciclaje de los mismo. Otras personas, percibían que la idea era poco viable desde el punto de vista de su implementación.

Próximos pasos

En el marco del proyecto XPaths se celebrará un taller integrado para presentar los resultados obtenidos en las sesiones colectivas celebradas en diferentes zonas y escalas del semiárido español (Almería y Murcia). Posteriormente, se desarrollará la Fase 3 del proyecto XPaths, centrada en el desarrollo de talleres para la creación de planes de acción para avanzar hacia la consecución de los ODS (Figura 1).

Figura 1. Esquema general de desarrollo del proyecto XPaths.